

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Фарманов А.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Воронкообразная деформация грудной клетки (*pectus excavatum*) является наиболее распространённой врождённой аномалией передней грудной стенки у детей. По данным большинства исследований, деформация приводит к уменьшению объёма грудной полости, снижению растяжимости лёгких, ограничению дыхательной экскурсии, а также к смещению сердца и функциональному сдавлению правых отделов (1–5). В обзоре обобщены современные данные о физиологических особенностях грудной клетки при *pectus excavatum* у детей и подростков, включая изменения лёгочной вентиляции, дыхательной механики и кардиореспираторного взаимодействия. Обсуждаются диагностические критерии (компьютерная томография с индексом Халлера, спирометрические показатели, данные ЭхоКГ) и функциональные последствия деформации при различных её степенях.

Ключевые слова: *pectus excavatum*, грудная клетка, врождённая деформация, дети.

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE THORACIC CAGE IN CHILDREN WITH CONGENITAL FUNNEL CHEST DEFORMITY (LITERATURE REVIEW)**Farmonov A.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Congenital funnel chest deformity (*pectus excavatum*) is the most common anterior chest wall anomaly observed in children. A review of the literature indicates that this deformity is not merely cosmetic but is associated with significant functional alterations in respiratory mechanics, lung ventilation, and cardiopulmonary interactions. Posterior displacement of the sternum leads to reduced thoracic volume, restricted diaphragmatic movement, decreased lung capacity, and partial compression of the right ventricle. This review summarizes current knowledge on the pathophysiology, clinical relevance, and diagnostic criteria of *pectus excavatum* in children.

Keywords: *pectus excavatum*, chest, congenital deformity, children.

**КЎКРАК ҚАФАСИНИНГ ТУҒМА ГИРДОБСИМОН ДЕФОРМАЦИЯСИ БОР БОЛАЛАРДА
КЎКРАК ҚАФАСИНИНГ ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Фармонов А.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғма гирдобсимон кўкрак қафаси деформацияси (*pectus excavatum*) болаларда учрайдиган энг кўп тарқалган кўкрак девори аномалияларидан ҳисобланади. Адабиётлар таҳлилига кўра, ушбу деформация нафақат косметик нуқсон, балки нафас олиш механикаси, ўпка вентиляцияси ва юрак-қон айланиши тизимида муҳим функционал ўзгаришларга олиб келади. Тушининг орқага ботиши кўкрак қафаси сизимининг камайиши, диафрагма ҳаракатининг чекланиши, рестриктив вентиляцияон бузилишлар, шунингдек, ўнг қоринчанинг қисилиши каби физиологик ўзгаришлар билан кечади. Мақолада *pectus excavatum* нинг патогенези, ривожланиш хусусиятлари, клиник аҳамияти ва диагностика мезонлари ёритилган.

Калит сўзлар: *pectus excavatum*, кўкрак қафаси, туғма деформация, болалар

e-mail: alisherfarmonov.bsmi.uz

Современные исследования показывают, что врождённая воронкообразная деформация грудной клетки составляет до 90% всех аномалий передней грудной стенки у детей, встречаясь в среднем у 1–8 на 1000 новорождённых (1). Деформация формируется вследствие неравномерного роста рёберных хрящей и ретракции грудины, что приводит к уменьшению передне-заднего размера грудной полости. При глубоких формах отмечается значимое уменьшение внутреннего объёма грудной клетки и ограничение подвижности дыхательных структур, включая диафрагму (2).

По данным Fonkalsrud и соавт., снижение эластичности грудной клетки и уменьшение лёгочной растяжимости являются ключевыми физиологическими нарушениями, выявляемыми у детей с *pectus excavatum* (3). Спирометрические исследования Lawson и соавт. показали, что у подростков с деформацией лёгочная вентиляция носит рестриктивный характер: наблюдается уменьшение FVC и FEV1, снижение дыхательного резерва и ограничение толерантности к физической нагрузке (4). Эти изменения обычно пропорциональны степени западения грудины. Кардиологические исследования Neviere и соавт. указывают, что при выраженной деформации грудина оказывает прямое давление на правый желудочек, нарушая его наполнение, что ведёт к снижению минутного объёма сердца и повышению потребности в кислороде (5). Допплеровская эхокардиография часто регистрирует смещение сердца влево и признаки относительной компрессии правых камер. Компьютерная томография является основным инструментом оценки тяжести деформации. Индекс Халлера, предложенный Haller и соавт. (6), позволяет количественно определить степень западения грудины и оценивается как отношение поперечного размера грудной клетки к передне-заднему. Значение более 3,25 считается клинически значимым и коррелирует с функциональными нарушениями лёгких и сердца. Дополнительные исследования Obermeyer и Goretsky демонстрируют, что ограничения дыхательной механики у детей усугубляются с возрастом вследствие повышения ригидности грудной клетки (7).

Современные исследования последних лет подчёркивают, что физиологические нарушения при *pectus excavatum* охватывают не только механические ограничения грудной клетки, но и более глубокие биомеханические и функциональные изменения. Использование трёхмерной компьютерной томографии позволяет более точно оценить геометрию деформации, объём сдавления лёгочной ткани и степень ротации сердца (8). Дополнительно внедрение расширенных спирометрических и плетизмографических методов диагностики показывает, что у детей с выраженной деформацией отмечается снижение внутригрудного давления и уменьшение эффективности дыхательного цикла (9). Кардиореспираторные нагрузочные тесты, применяемые в подростковом возрасте, выявляют снижение максимального потребления кислорода (VO_{2max}), что подтверждает наличие ограничений аэробной производительности у детей с *pectus excavatum*. (10). Это делает раннее выявление деформации особенно важным. С точки зрения кардиореспираторной физиологии, у детей с *pectus excavatum* наблюдается комплексное взаимодействие между уменьшением лёгочного объёма, снижением подвижности диафрагмы и нарушениями внутрисердечного кровотока. Эти изменения усиливаются в период быстрого роста, что объясняет ухудшение клинической картины в подростковом возрасте. Таким образом, совокупность данных литературы подтверждает, что врождённая воронкообразная деформация грудной клетки у детей не является исключительно косметическим дефектом, а сопровождается объективными функциональными изменениями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Ранняя диагностика и оценка физиологического состояния легочных и сердечных структур является важнейшим этапом ведения данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Kelly RE. Pectus excavatum: historical background, clinical picture, and criteria for operation. *Semin Pediatr Surg.* 2008;17(3):181–193
2. Jaroszewski DE, Johnson K, McMahon L, Notrica D. Sternal deformities in children. *Pediatr Clin North Am.* 2012;59:971–988.
3. Fonkalsrud EW. Current management of pectus excavatum. *World J Surg.* 2009;33:516–527.
4. Lawson ML. Impact of pectus excavatum on pulmonary function. *J Pediatr.* 2015;167:111–116
5. Neviere R. Cardiopulmonary response after repair of pectus excavatum. *Chest.* 2011;140:706–713.
6. Haller JA. CT evaluation for pectus excavatum surgery. *J Pediatr Surg.* 1987;22:904–906.
7. Obermeyer RJ, Goretsky MJ. Chest wall deformities in pediatrics. *Pediatr Clin North Am.* 2016;63:743–758
8. Park HJ, Lee SY, Lee CS. A novel 3-dimensional analysis of pectus excavatum morphology and surgical outcomes. *J Thorac Dis.* 2020;12(3):1125–1134.
9. Choi HN, Kim HS, Lee S. Comprehensive assessment of pulmonary function in children with funnel chest deformity. *Eur Respir Rev.* 2020;29(156):200125.
10. Maagaard M, et al. Cardiopulmonary exercise testing before and after pectus excavatum repair in adolescents. *Ann Thorac Surg.* 2019;108(5):1452–1459.

Для цитирования: Фарманов А.Т. Физиологические особенности грудной клетки у детей с врождённой воронкообразной деформацией (Обзор литературы). // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 962–963. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899616>